

**Коронавирус инфекцияси билан хасталанган аёлларда кузатиладиган
хомиладорликдаги йўлдошнинг патоморфологик таҳлили.**

Х.А. Расулов^{1.}, Х.Ж. Бекназаров^{2.}, У.О Мавлонов^{3.}

*¹Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститути. Анатомия кафедраси мудури т.ф.д
профессор.*

*²Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститути. Анатомия кафедраси асисстенти
т.ф.н. PhD.*

*³Тошкент Педиатрия Тиббиёт Иститути. Анатомия кафедраси
мустақил изланувчиси.*

Аннотация: Хомиладорликда кузатиладиган инфекцион яллиғланиш билан кечувчи касалликлар орасида вирусларнинг узига хослиги ва уларнинг таъсири натижасида хомиладорликнинг турли муддатларида салбий оқибатлар кузатилиши мумкинлиги, бунга эса йўлдошдаги бўладиган патологик жараёнларнинг кечиш манзарсини билиш муҳим аҳамиятга эга. Вирусли инфекцион касалликлар билан касалланган хомиладор аёл йўлдошидаги ўзгаришларни герпес, гепатит, қизилча, қизамиқ каби турлари ўрганилган бўлиб, бизнинг тадқиқотимизда бутун дунёни шок ҳолатига солган коронавирус инфекцияси натижасида йўлдошда бўладиган морфологик белгилар қисман санаб ўтилган.

Калит сўзлар: плацента (йўлдош), хомиладорлик, вирусли инфекция, COVID - 19, гистокимё.

Резюме: Среди инфекционно-воспалительных заболеваний, наблюдающихся при беременности, важно знать особенности вирусов и возможность возникновения негативных последствий в разные сроки беременности в результате их воздействия. Изменения в плаценте беременной, инфицированной вирусными инфекционными заболеваниями, такими как герпес, гепатит, краснуха, корь. В нашем исследовании изучены морфологические признаки, появляющиеся в плаценте в результате перенесенной коронавирусной инфекции. весь мир, были частично перечислены.

Ключевые слова: плацента, беременность, вирусная инфекция, COVID-19, гистохимия.

Abstract: Among the infectious and inflammatory diseases observed during pregnancy, it is important to know the characteristics of viruses and the possibility of negative consequences at different stages of pregnancy as a result of their impact. Changes in the placenta of a pregnant woman infected with viral infectious diseases such as herpes, hepatitis, rubella, measles. In our study, we studied the morphological signs that appear in the placenta as a result of coronavirus infection. the whole world, were partially listed.

Keywords: placenta, pregnancy, viral infection, COVID-19, histochemistry.

Мавзунинг долзарблиги. Янги туғилган чақалоқларнинг постнаталь ривожланишида прогностик жиҳатлардан бири бўлган йўлдош ва экстраплацентар қобикнинг макроскопик ва микрокопик морфологик муҳим белгиларнинг аҳамиятини А.В. Цинзерлинг ўзининг асарларида қайд этиб ўтган кейинчалик Amsterdam placental workshop group consensus statement тавсияларида тасдиқланиб амалиётда ҳозирги кунгача қўлланилиб келинмоқда. Ҳомиладор аёлларнинг аксарият яъни кўп қисмидаги касалланиш ҳолати латент ва субклиник шаклларда учраб, бунинг асосий сабаби бачадон ичи инфекцияси ҳисобланади. Олиб борилган тадқиқотларда ҳомиладорликнинг биринчи ярмида жинсий органларнинг инфекциян яллиғланиш касалликлари билан 36.7% аёллар касалланган бўлса, ҳомиладорликнинг иккинчи ярмида 44.7% аёллар касалланган. Буларнинг асосий қисмини жинсий органдаги қин ва бачадон бўйни каби анатомик соҳалар эгаллаганлиги кузатилаган. 76.1% ҳолатда ҳомиладорликнинг тушиш хавфини келтириб чиқарган бўлса, 2.5 марта кўпроқ туғруқдан кейинги асоратлар жинсий системасида инфекциян яллиғланиш касалликлари бўлган ҳомиладор айёлларда аниқланган (А.В. Колобов -2018). Жинсий тизимдаги инфекциян яллиғланишнинг сабабалари этиологиясидан келиб чиқиб қарайдиган бўлсак бактериял, замбруғли, токсоплазмоз, хламидия ҳаттоки вирусли бўлиши барчага маълум. Макроскопик жиҳатдан баҳо берилганда органнинг кўриниши ва яллиғланиш майдонидаги ажралмаларнинг кўринишига қараб қисман инфекциянинг қайси тури эканлигини тасавур қилиш мумкин. Юқорида келтирилган этиологик жиҳатдан олинган кўзгатувчиларнинг йўлдошда олиб келадиган ўзгаришлари бир қанча тадқиқотчилар

томонидан изчил ўрганилиб, патоморфологик амалиёт ташхисотида муҳим бўлган бир қанча меъзонларни ва даво ҳамда профилактик чора тadbирларни ишлаб чиқишга сабаб бўлди. Маълумки 2019 йилда пандемияга сабаб бўлган SARS-CoV-2 вируси нафақат тропизмлиги билан балки мутацион ўзгаришлари билан бошқа органларда ҳам топилиши, жумладан миокард, бош мия ҳаттоки йўлдош тўқималарида учраганлигини бир қанча тадқиқотчилар томонидан олиб борилган ишлардан маълум. Коронавирус инфекцияси билан касалланган ҳомиладор аёл организмда системали яллиғланиш реакциялари ва гиперкоагуляция ҳолатлари билан кечиши бевосита йўлдошнинг структур фаолиятига таъсир кўрсатади. Илмий адабиётлар таҳлилида 2019 йилнинг ўзида 351 дан ортиқ коронавирус билан хасталанган ҳомиладорлик билан боғлиқ бўлган патологияларга урғу берилган бўлса, шулардан 54 тасида йўлдош билан боғлиқлиги аниқланди.

SARS-CoV-2 билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги морфологик ўзгаришларнинг муҳим моҳиятини ўрганиш ва ҳомиладаги кузатиладиган салбий оқибатларни ушбу кўзгатувчига боғлиқлигини асослаш орқали морфологик меъзонлар ишлаб чиқиш ҳамда ҳомиладорлик, пренаталь, постнаталь даврларда келиб чиқувчи асоратларни олдини олишга қаратилган даво чораларини танлаш бугунги кундаги долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Мақсад: Коронавирус инфекцияси билан касалланган ҳомиладор она йўлдошида кузатиладиган асосий ва муҳим бўлган патоморфологик жараёнларга баҳо бериш.

Тадқиқот объекти ва усуллари: 2020-2021 йиллар оралиғида Занги ота 1 сон махсус шифохонасида COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) (n= 30) ҳомиладор аёлларнинг касаллик тарихи ретроспектив ва йўлдоши патоморфологик усулларда тадқиқ қилинди. Бунда йўлдош макроскопик баҳо берилиб, бўлакчалар централ, парацентрал, чекка қисмларидан қобик билан бирга ўлчами 1.0*1.0 см атрофида олиниб, гистологик касеталарга маркировкаланди, 10% ли формалин эритмасига 24 соат давомида (18-20 °C) қолдирилди. Кейинги кунда намуналарни патантомияда қўлланиладиган миллий стандарт ва

протоколлар асосида гистологик иглов берилди. Кетмакет келувчи босқичлар сувсизлантириш, қотириш ва парафин блокгача ўтқизиш ишлари бажарилиб микротомда (Leica, Германия) 5 - 7 мкм қалинликда кесмалар олинди. Классик усулда гематоксилин – эозин бўёғида ва гистокимёвий усуллардан Толуидин кўки, Азан бўёқларида бўялиб йўлдошдаги морфологик тузилмаларга баҳо берилди. Ҳар бир намуна ёруғлик микроскопи остида х100, х400 мартагача катталаштирилган ҳолатда 6-7 та майдон танлаб олиниб Image Score программаси орқали расмлар олинди. Клиник ва патоморфологик олинган натижаларга Microsoft Excel и Statistica 6.0 программалари орқали ишлов берилиб, беморларнинг ёши ва ўрганилаётган параметрларни бир бирига боғлиқлигини Ч.Э.Спирменнинг даражали кореляция коифиценти билан аниқлаб чиқилди. Бир неча наъмуналар орасидаги фарқни аниқлашда Крускал-Уоллис тестидан, асосий тенденциялар ва миқдорий хусусиятларни тарқалиши ўртача “М” ва стандарт хатолик “m”, шунингдек тарқалиш турига қараб медиана ва интерквартил оралиғи билан тавсифланган.

Олинган натижалар: SARS-CoV-2 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларда ёш бўйича 55% (25-35 ёш), 30% (35-40 ёш), 10% (40-45 ёш), 5% (20-25 ёш) билан аниқланди, ҳомиланинг муддатлари 35% (30 -35 ҳафталик), 15% (15-20 ҳафталик), 30% (20-25 ҳафталик), 20% (35-40 ҳафталик). (диаграмма № 1).

Диаграмма № 1. COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг ёши ва ҳомиладорлик муддати бўйича кўрсаткичлар (n= 30).

Юқорида келтирилган маълумотлардан COVID-19 билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг ёш кўрсаткичида энг юқори кўрсаткич 25-30 ёш оралиғида, кейинги ўринларда 35-40 ёшдаги аёллар ўрин олган, ҳомиладорлик муддати бўйича эса 30-35 ҳафталик муддатдаги ҳомиладор аёллар, ундан кейинги муддат эса 20-25 ҳафталикга тўғри келмоқда.

COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар: йўлдошда перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари (25%), катта ўчоқли сўрғичларнинг васкуляризацияси ва микро тромбози (35-40%), сўрғичларнинг инфаркти (1-расм) (15-17%), субхорианал бўшлиқдаги яллиғланиш инфилтрати, децидуал артеропатера (25%), атероз ва фибриноид некроз (2-расм) (28%) артериола деворининг гипертрофияси (18-20%), етилмаган оралик сўрғичлар (45%) каби ўзгаришлар ва сурғичлар аро бўшлиқларда эритроцитлар диападези қон қуйилиш белгилари билан (3 расм). Таянч сўрғичлар атрофи ҳамда терминал сурғичларнинг ангиоматози каби морфологик ўзгаришлар аниқланди (4 -расм).

1 – расм. Гематоксилин –эозин. Об10. Ок 10. Коронавирус билан касалланган ҳомиладор аёл йўлдошидаги таянч сўрғичларнинг инфаркти.

2 – расм. Гематоксилин –эозин. Об10. Ок 10. Коронавирус билан касалланган ҳомиладор аёл йўлдошидаги таянч сўрғичларидаги атероз ва фибриноид некрроз.

3 – расм. Толуидин кўки. Об10. Ок 10. Коронавирус билан касалланган ҳомиладор аёл йўлдошидаги сурғичлар аро бўшлиқларда эритроцитлар диападези қон қуйилиш белгилари.

4 – расм. Азан бўғи. Об10. Ок 10. Коронавирус билан касалланган ҳомиладор аёл йўлдошидаги таянч сўрғичлар атрофи ҳамда терминал сўрғичларнинг ангиоматози.

COVID-19 билан касалланган ПЦР ва Antigen мусбат(+) бўлган ҳомиладор аёлларнинг йўлдошидаги патоморфологик ўзгаришлар асосан сўрғичларнинг васкуляризацияси, перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари ҳамда атероз ва фибриноид некроз устунлиги билан намоён бўлган бўлса, назорат гуруҳидаги ҳомиладор аёлларнинг йўлдошида эса перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари, атероз ва фибриноид некроз ва субхорианал бўшлиқдаги яллиғланиш инфилтрати децудуал артеропатера каби патологик жараёнларнинг устунлиги билан намоён бўлди.

Хулоса : COVID-19 билан касалланган ҳомиладор аёлларнинг ёш кўрсаткичида энг юқори кўрсаткич ўртача 35 ёшга, ҳомиладорлик муддати бўйича ўртача 30 ҳафталик муддат тўғри келмоқда. Йўлдошдаги патоморфологик ўзгаришлар эса асосан сўрғичларнинг васкуляризацияси, перевиллез ва субхориал фибрин ўчоқлари ҳамда атероз ва фибриноид некроз устунлиги билан намоён бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. A. G. Garcia, E. F. Fonseca, R. L. Marques [et al.] Placental morphology in cytomegalovirus infection // Placenta. – 1989. – Vol. 10. – P. 1–18.
2. Dashraath P., Wong J.L.J., Lim M.X.K. et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic and pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2020 June; 222 (6): 521-531 doi: 10.1016/j.ajog.2020.03.021.
3. Murphy S. Newborn baby tests positive for coronavirus in London. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar14/newborn-baby-tests-positive-for-coronavirus-in-london>.
4. Romanova AA. Morfofunktsional'naya kharakteristika sosudistogo rusla platsent zhitel'nits Kraynego Severa pri fiziologicheskom i patolog-icheskom techenii beremennosti. Avtoref. diss. na soisk. uch. st kand. med. nauk. Ekaterinburg, 2020. 144s. IN Russian.
5. Salimova ZN, Kamilova MYa, Rakhmatulloeva DM, Gulakova DM. Gistologicheskaya kartina platsent i osobennosti ekspressii CD34+ v kletkakh endoteliya sosudov khoriona beremennykh s anemiey. Vestnik Avitsenny. 2017;19(3):286-291. In Russian.
6. Schwartz D.A. An analysis of 38 pregnant women with COVID-19, their newborn infants, and maternal-fetal transmission of SARS-CoV-2: maternal coronavirus infections and pregnancy outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020 Mar 17 doi: 10.5858/arpa.2020-0901-SA
7. А.П. Милованова, О.Ф. Серовой. Причины и дифференцированное лечение раннего невынашивания беременности (руководство для врачей) Студия МДВ, 2011. – 216 с.
8. А.П.Милованов, П.А. Кирющенков, Р. Г. Шмаков и др.Плацента - регулятор гемостаза матери / Акушерство и гинекология. - 2001. - №3. - С.3 - 6.
9. Глуховец Б.И., Глуховец Н.Г. Патология последа,. - С-Пб, 2002.- 448 с.
- 10.Доброхотова Ю.Э., Гуменюк Л.Н., Пучкина Г.А.,Михайличенко В.Ю. // Акушерство и гинекология. – 2022. – №3. – С.32–38.

11. Цинзерлинг, В.А., В.Ф. Мельникова. Перинатальные инфекции. Вопросы патогенеза, морфологической диагностики и клиноморфологических сопоставлений. Практическое руководство. – СПб.: Элби, 2002. – 352 с.
12. Щеголев А.И., Туманова У.Н., Ляпин В.М., Серов В.Н. // Акушерство и гинекология. – 2020. – №6. – С.21–28.